

Değişen Dünya Düzeni Bağlamında Ulus-Devlet Olgusu ve Post-Egemenlik Kavramı

Ayfer DAĞDELEN

Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

adagdelen@mku.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-6855-9041>

Makale Başvuru Tarihi : 09.11.2025

Makale Kabul Tarihi : 14.12.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18039212

Özet

Anahtar Kelimeler:

Küreselleşme,
Değişen Dünya
Düzeni, Ulus-
Devlet, Egemenlik,
Post-Egemenlik.

Küreselleşme, kapitalizmin başlangıcından itibaren var olan bir süreç olmasına rağmen, kavramsal olarak kullanımı 1980'li yıllardır. Küreselleşme bu dönem için, 1970'lerdeki ekonomik krizden kurtulmak için kapitalist ekonomi politikasının kendini yenileme süreci olarak da değerlendirilebilir; yenileme sürecinin aktörü ABD'dir. Bu anlamda, küreselleşmenin dünya sistemi üzerinde ve yaşamın her alanında köklü dönüşümlere neden olan etkileri olmuştur; bu dönüşümlerin en çok tartışıldığı alan ise, ulus-devlet olgusudur. Birçok düşünür, bu dönem için geçerli olan ekonomi politiğin, yani neoliberal politikaların ulus-devletin işlevsel olarak çökmesine neden olduğunu savunmuşlardır. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte, liberal kapitalizm alternatifsiz ve rakipsiz olduğu iddiasıyla yeni bir dünya sistemi kurmayı vaat etmiştir. Böylece, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan iki süper gücün etkili olduğu bir düzenden, tek bir gücün etkili olduğu bir düzene geçiş olarak tanımlanan tektaraflı dünya sisteminde küreselleşme, ulus-devlet olgusu ve egemenlik kavramı üzerindeki yıkıcı etkisiyle gündeme gelmiş ve değerlendirilmiştir. Ancak, 1990'lardan sonra ABD'nin hegemonik gücünün gerilediği ve dünya sisteminin tektaraflılıktan çok taraflılığa dönüştüğü yönündeki saptama ulus-devlet olgusunun ve egemenlik kavramının farklı bir boyutta değerlendirilmesine neden olmuştur. 1980'den sonra küreselleşmenin içsel değişimi ve bu değişimin ulus-devlet olgusu ve egemenlik kavramı üzerindeki etkisini ortaya koymak çalışmanın temel amacıdır.

The Fact of Nation-State and the Concept of Post-Sovereignty the Context of the Changing World Order

Abstract

Keywords:

Globalization, Order
of Changing World,
Nation-State,
Independence, Post-
Independence.

Although globalization is a process that has existed since the beginning of capitalism, it was conceptually used in 1980's. Globalization can also be evaluated for his era as the process in which capitalist economic politics was renovating itself in order to get saved from the economic crisis in 1970's, and the actor of renovating process is USA. In this sense, globalization has got the impacts causing the changeovers over the world system and on every area of the living, and the area in which these transformations have been discussed the most is the fact of nation-state. Many philosophers have defended that the economic politics that is valid for his era, that is to collapse functionally. In 1991, along with the dismemberment of Soviet Union, liberal capitalism promised to establish a new world system claiming that it had no alternative and no rivals. Thus, the globalization in the unilateral world system which is defined as a transition from an order where two superpowers are effective established after the second world war into an order in which a single power is effective come up and got evaluated with its destructive effect on the fact of nation-state and the concept of independence. However, after 1990's, the assignment claiming that the hegemonic power of USA decreased and the world system got transformed from unilateralism to many-sidedness has caused the fact of nation-state and concept of independence to get evaluated at a different size. After 1980, the endogenous change of globalization, and revealing its impact on the nation-state fact of this change and on the concept of independence is the basic objective of this study.

1. GİRİŞ

Küreselleşme, 20. ve 21. yüzyılın başlarındaki gelişmeleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek için başvurulan temel kavramlardan biridir. Küreselleşmenin ekonomik, siyasal, kültürel, hukuksal birçok etki alanı olmasına rağmen ekonomik alan üzerinden temellenen bir kavramdır. Küreselleşme, kapitalist üretim biçimi ve ekonomik politikalar bağlamında ele alındığında 19. yüzyıl ile 20. yüzyıldaki gelişmeler kapitalizmin kendini yenileme sürecinin doğal sonucu olarak değerlendirilebilir. Kapitalizm toplumların refaha ulaşmasının ve devamlı ilerlemesinin formülü olarak sunulmasına rağmen ilerleyen zamanlarda refah ve ilerleme vaatlerinin sınırsız ve/veya sonsuz olmadığı yaşanan krizlerle ortaya çıkmıştır. 1929 ekonomik bunalımı etkileme gücü ve yoğunluğu bakımından önemli kırılma noktalarından biridir. Krizin nedeni dizgesel (sistemsel) etkenlerden çok yapısal etkenlere bağlanmış; kapitalist üretim dizgesinin yarattığı sorunları çözmek için kısmi politik değişimlerle sorunu çözmek yoluna başvurulmuştur. Adam Smith'in devletin piyasaya müdahale etmemesi gerektiğini savunduğu liberal düşünceden Keynes'in devlet müdahalesini zorunlu gördüğü refah devleti anlayışına dayanan liberal düşünceye geçiş kapitalizmin yeniden yapılandırılmasının bir sonucudur. 1945-1973 yılları arasında geçerli olan ABD ve ABD'nin ekonomik politikalarını yürütecek olan IMF (Uluslararası Para Fonu), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütüdür. Bu örgütler aracılığı ile uluslararası dizge "...gelişmiş ülke devletlerinin az gelişmiş ülke devletlerine dış yardımları ile doğrudan yatırımlara dayalı sermaye ihracı üzerine yükselmişti. Dış yardım ve yabancı yatırım politikalarının temel amacı, özel sermaye ihracı için altyapıyı oluşturmaktır" (Güler, 2016: 84). 1970'lerde ekonomik kriz sonrası ABD, zayıflayan ekonomisini ve siyasi gücünü yeniden kurmak adına yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Bu sürecin temel düşüncesi neoliberalizdir. Neoliberal ekonomik politikalar gene IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi örgütler aracılığı ile yürütülmüştür. Ancak 1945-1973 arası uygulanan ekonomik politikalar ulus kalkınmacılığa dayanırken 1970'lerde uluslararası ekonomik örgütler ulus-devletler üzerinde çok daha etkili olmuşlardır. Uluslararası örgütler, "...mali piyasaların serbestleştirilmesi ile mali sermayenin ulusal engellerden kurtulması ve üretken sermayenin dünyanın şu ya da bu yöresinde en karlı alanların devlet tekelinden arındırılarak kendisine açılması üzerine yükselmiştir. Az gelişmiş ülkelerde bu hedeflere, IMF'nin 'istikrar programı' ve Dünya Bankası'nın koşullu 'yapısal uyarılma kredileri' aracılığıyla ulaşılmıştır" (Güler, 2016:93). Bu durum genel olarak küreselleşme sürecini tartışmaya açmakla birlikte ulus-devletlerin ve ulus-devletlerin egemenlik ilkesinin de farklı boyutlarda tartışılmasına neden olmuştur. Yeni dünya düzeni olarak adlandırılan bu dönemin en iddialı tartışması devletin işlevsizleştiği, içi boşaltılmış bir hale geldiği ve bu anlamda gereksizleştiği yönündeki tartışmadır. Diğer tartışma konusu küreselleşmenin ulus-devletler üzerinde etkili olmasına rağmen ulus-devletlerin dünya sistemi içindeki birimler olmaya devam ettikleridir. Bu iki tartışma konusunun yanında diğer önemli bir tartışma küreselleşmenin devlet ve egemenlik üzerinde etkili olduğu ancak devletin gücünü azaltmak ya da artırmak yönünde bir sonuç doğurmadığı sadece devleti dönüştürdüğüdür (Heywood, 2019:171-172). Bu bağlamda çalışma küreselleşme, ulus-devlet ve egemenlik kavramlarını tarihsel gelişimleri yönünde ele almış ve küreselleşme sürecinin ulus-devlet ve egemenlik üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

2. KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Küreselleşme, Oran'ın (2000: 19) ifade ettiği gibi, Batı kapitalizminin zaman zaman yeniden yapılanma gereksinmesini duyması ve bu sırada pazarını mümkün olduğunca genişletme çabasına girişmesidir. Dolayısıyla, kapitalizmin gelişim tarihi küreselleşme sürecinin de tarihidir. Ancak küreselleşme, kapitalizmin veya kapitalist üretim biçiminin sonucu olarak ortaya çıkan olgu ve kavram olmasına rağmen politik ve kültürel boyutu ile de ele alınmaktadır. Politik küreselleşme, ulus-devlet kavramı üzerinden tanımlanmakta ve küresel kapitalist süreçte ulus-devletin işlevini yitirdiği iddiasına dayanmaktadır. Kültürel küreselleşme ise, Batının modernleşme sürecinin ve modernleşme sürecinin sonuçlarının diğer uluslar ve toplumlar açısından homojenleştirici etkisini içermektedir. Turner ve Khondker (2019:84) göre, "... çeşitli ulusal toplumlar kültürel emperyalizm, Batılılaşma ve Amerikan kültürünün dünyanın geri kalanına hâkim olması ile meşguldür". Küreselleşmenin ekonomi alanı ile birlikte politik ve kültürel küreselleşme üzerinden de değerlendirilmesi küreselleşme olgusuna yönelik farklı tanımlamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşme kavramına yönelik birçok tanımlamalar tarihsel gelişim çizgisi bağlamında yapılırken bazı tanımlamalar da küreselleşmeyi sonuçları bağlamında ve genelde olumsuz anlamda yapmıştır. Nancy'e (2014:8) göre, "küresellik, herhangi bir yol, bir anlam veya bir yön, bir olanak açmamakta, daha ziyade, kör bir ekonomik ve teknolojik sömürü olarak bizzat kendini azdırmakta ve kendi perspektif ve yönelim yokluğunu kızıştırmaktadır".

Küreselleşme sanayi kapitalizminin sonucu İngiltere'de ortaya çıkan bir olgudur. Kapitalizm ise, "... 16. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında Batı Avrupa'da kendini gösteren yeni toplumsal düzen olarak tanımlanabilir" (Şaylan, 2016:34). 16. yüzyılda İngiltere kapitalist dizgenin feodaliteyi çözdüğü, köylülerin aç kaldığı, köylülerin

geçindiği toprakların koyunlara teslim edildiği dolayısıyla “koyunların insanları yediği bir ülke”dir (Ağaoğulları, 2018:363). İngiltere Birinci Sanayi Devrimi'nin gelişim alanıdır ve 17. yüzyılda ticari kapitalizm döneminde gerçekleştirdiği fetihler İngiltere'yi üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğa dönüştürmüştür. İngiltere'nin 18. yüzyılda ticari kapitalizmden sanayi kapitalizme geçişini sağlayan nedenler ucuz iş gücüne, ucuz hammaddeye ulaşma olanağı olmuştur. Diğer önemli neden de 18. yüzyılda buhar makinesinin sanayileşmede, demiryolları ve denizyollarında kullanımıyla birlikte dünya pazarının oluşumudur. Bu bağlamda “İngiltere serbest ticaretin, malların ve sermayenin küre çapında serbestçe dolaşımının savunmasını yapar, pazarları kendisine açmak için her türlü yöntemi ve siyaseti uygulamayı meşru sayarken, dönemin daha güçsüz sayılan ABD ve Almanya gibi ülkeleri buna karşı çıkıyordu” (Kazgan, 2009: 9). Ancak devrim, 19. yüzyılın sonlarına doğru dönüşmeye başlamıştır. Özellikle, 19. yüzyılın sonlarına doğru, ABD'nin ve Almanya'nın göstermiş olduğu ekonomik yükseliş İngiltere'nin dünya devleti niteliğinin zayıflamasına neden olmuştur. 19.yüzyılın sonlarına doğru üretimde kar haddinin düşmesine karşın sermaye piyasaları ve bankacılık fon akınlara bağlı olarak gelişmiştir. Bu gelişimin itici gücü 1873'te başlayan ve etkilerinin 1895'e kadar devam ettiği “Büyük Buhran” olarak nitelenen ekonomik krizdir. Avusturya ve Almanya'da ortaya çıkan borsa krizi, banka iflasları bununla birlikte hızlı büyüme atılımları ve maliyetlerin artması, karlılık oranlarının azalması krizin temel nedenlerindedir. 1873'te yaşanan büyük bunalımdan çıkışı sağlayan en önemli etken de sanayi kapitalizminden finansal kapitalizme geçiş olmuştur. Sanayi kapitalizminden finansal kapitalizme geçiş “...kapitalizmin ikinci çağı denilebilecek olan emperyalizm çağına giden yolu açmıştı (Beaud, 2015:187)

Bu gelişmelerle birlikte, teknolojik alandaki gelişmeler, içten patlamalı motorların icadı ve bunun sanayide kullanılması, gene pervaneli uçakların yapımı sanayileşmeyi hızlandırdığı gibi, dünya pazarının daha da genişlemesine neden olmuştur. Almanya, Fransa, ABD ve Japonya yeni ekonomik güçler olarak, en önemlisi de eşit güçler olarak dünya devleti oldular. Kazgan'ın (2009: 11) ifade ettiği gibi, birbirine yakın güce sahip olan devletlerin varlığı, bu devletlerin serbest piyasa ekonomisi üzerinden egemenlik kurmalarını önlemiştir. Buna karşın egemenliğin kurulabilmesi için, eşitler arasındaki savaş bir araca dönüştürülmüştür. 1929 yılında yaşanan ekonomik kriz, bu döneme damgasını vuran ekonomi politikasının belirlenmesinde etkili olmuştur. Krizin, o zamana kadar ortaya çıkan en önemli kriz olması ve kapitalizmin kendini yeniden üretmesi anlamında önemlidir. Bu dönemdeki sorun, üretim olanaklarının genişleyen bir tempoyla büyümesiyle, tüketim (talep) olanaklarının görece sınırlı genişlemesi arasındaki çelişki kaynaklanıyordu (Gouverneur, 2007: 244). Bu noktada Keynes'in oluşturduğu ekonomi politigin önemli rolünden söz etmek gerekir. Keynes'in düşüncesi devleti daha işlevsel kılarak yetersiz tüketim ya da eksik talebi aşabilmektir. Keynes, üretimin toplumda etkin talebi belirlediğini ve istihdam düzeyinin de etkin talebe bağlı olarak oluştuğunu ileri sürmüştür. Başka bir deyişle Keynesçi paradigmanın temel kavramı etkin taleptir. Bu bağlamda Keynes, krizin önlenmesi için toplam veya etkin talebi yükseltmek için ekonomiye müdahale edilmesinden söz etmiş, bu müdahaleyi yapacak olan da devletten başkası değildir (Şaylan, 2016:107). Ekonomi politigin temelinde planlı ekonomi ve sosyal devlet anlayışı vardı. Bu anlayış, faşist ve komünist otoriter devlet biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, İkinci Dünya Savaşı bu dönem içinde de bazı değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Devrimin başlangıcında eşit dünya devleti olarak etkinliği olan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndaki yıkımlarına bağlı olarak etkinliklerini kaybetmişlerdi. Ancak, ABD savaş sonrası tek güç olarak etkinliğini artırmış, serbest piyasa ekonomisine geçiş isteğini gerçekleştirebilme ortamını yakalayabilmiştir. ABD'nin, savaş sonrası egemen güç olmasını sağlayan nedenleri savaş ortamının yaratmış olduğu koşullarda aramak gerekir. Özellikle, savaşa katılan Avrupa ülkelerindeki gibi diğer bölgelerdeki ülkelerin de altın rezervlerini, ithalatı sağlayabilmek için ABD'ye kaydırışları, savaşın baskısıyla yaratılan yeni buluşlar ve savaş süresince ABD'nin bütün dünyanın besin maddesi sağlayıcısına dönüşmesi ABD'nin gücünü artırmıştır (Kazgan, 2009: 13).

ABD'nin serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinin ve yeni bir uluslararası ekonomik düzene geçişin başlangıç tarihi, New Hampshire kasabası olan Bretton Woods'da ekonomik konferansın yapıldığı 1944'tür. Bu konferansla ABD'nin öncülüğünde, iki savaş arası, 1918 ve 1939 tarihleri arasında uygulanan korumacı politikalarından vazgeçilmiş, uluslararası ekonomiyi ve uluslararası ticareti geliştirmek yönünde karar alınmıştır. Ayrıca, istikrarlı bir döviz kuru sisteminin oluşturulmasına karar verilmiş ve her ülkenin parası, ABD dolarının sabit altın değerine bağlanmıştır. Bretton Woods'da uluslararası ekonomiyi geliştirmek yönünde alınan kararı destekleyecek doğrultuda, üç yeni uluslararası örgütün oluşturulması yönünde adımlar atılmıştır. Dünya Bankası, IMF ve 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütüne dönüştürülen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) oluşturulmuştur. Yeni bir uluslararası ekonomik düzen oluşturma yönünde alınan kararlara rağmen, her ülke ulusal politikalarını uygulamakta zorlanmamışlardır. Çünkü, her ülke belirlenen uluslararası ekonomik politikalar karşısında, kendi sınırlarının geçerliliğini denetleyebiliyorlardı. İşte bundan dolayı

devletlerin, siyasi ve ekonomik bağlamda gündemlerini belirleme özgürlüğü vardı. “Yaklaşık otuz yıl yürürlükte kalan Bretton Woods düzeni, bazı gözlemcilerin denetim altındaki kapitalizmin altın çağı olarak adlandırdıkları dönemin ortaya çıkmasına büyük katkıda bulundu. Uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki devlet denetimi mekanizmaları, tam istihdamı ve refah devletinin genişlemesini mümkün kıldı” (Steger, 2006: 63). Rodrik (2011:61), Bretton Woods’un hedefinin hiperküreselleşme değil, ılımlı küreselleşme olduğunu ve narin bir uzlaşmanın yeni rejimi canlandırdığını ifade etmiştir. Ancak, 1970’lerden sonra Keynesyen politikalarda yaşanan kriz ve Bretton Woods Anlaşmasının 1971’deki başarısızlığı ABD’nin dünya genelinde para ve mali politikalarını kontrol gücünü zayıflatmış, ABD’ye uluslararası güveni de sarsmıştır. ABD için, bu krizi aşmanın ve kaybettiği uluslararası güveni yeniden elde etmenin yolu 1973’te esnek kur politikasını kabul etmek olmuştur.; bankacılık ve finans sektör alanında yaratılan özerklik, büyük şirketlerin, devletin ve bireysel finansmanın zararına gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda iki önemli sonuç oluşmuştur: Birincisi, dünya finans dizgesinin gücünü artırması; ikincisi ise, ulus-devletlerin sermaye akımının güçsüzleşmesidir.

Küreselleşmenin alan ve anlam olarak geniş boyutlu ortaya çıkışı 1980’li yıllardadır ve bu sürecin ortaya çıkışı iki evrede olmuştur. M. Teacher ve R. Reagan’ın uygulayıcısı oldukları muhafazakâr düşüncenin iktidara geldiği 1980’li yıllar ilk evredir; Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı, ABD’nin süper ekonomik güç olduğu ve küreselleşmenin yoğunlaştığı 1990’lı yıllar ise ikinci evredir. (Yalçınkaya vd., 2012: 2-4). 1980’den itibaren Keynes’in temsil ettiği liberal anlayıştan uzaklaşmış; Margaret Thatcher ve Ronald Reagan’la temsil edilen ve uygulamaya geçirilen neoliberal politikalar etkili olmuştur. Böylece, küreselleşme kavramı dünya ekonomilerinin liberalleşmesi ile ilişkilendirilmiştir (Steger, 2006: 66). 1980’li yıllarda, ABD Hazinesi, Dünya Bankası, IMF ile yapılan Washington Uzlaşması (Washington Consensus) adı verilen anlaşmaya bağlı olarak bu kuruluşların gücü ve rolü daha da artmıştır. “Washington Uzlaşması istikrara yönelik olarak oldukça güçlü makro eğilimlerle, fiyat teşviklerine yönelik kısıtlı mikro hedeflerle şekillenmiştir” (Wayenberge, 2021:308). 1990’lı yıllar ise, neoliberal ekonomi politikaların ve ekonomik düzenin komünizmin çökmesiyle birlikte meşruluk kazandığı yıllardır ve bu yıllarda ticaret ve finansman uluslararası nitelik kazanmış, uluslararası finans örgütlerinin (Dünya Bankası, IMF) dünya sistemindeki güçleri artmıştır.

Kurumsal bir destek olmadan kalkınamayan ülkelere kalkınma süreçlerinde destek vermek amacıyla kurulan Dünya Bankası ve bu ülkelerin ödemeler dengelerindeki sorunlara çözüm bularak uluslararası finans düzeninin doğru işlemlerini sağlamak için kurulan IMF, 1990’dan itibaren özelleştirme ve liberalleşme reçetesini temel reçete olarak tüm kalkınmakta olan ülkelere dayatma yoluyla uygulamaya başlamıştır (Öztuna, 2006: 37-38). Bu dayatmanın yönü, istikrarı sağlamak adına para arzını denetlemek ve arz yönlü önlemlerle özel teşebbüsü geliştirerek ekonomik büyümeyi artırmak olmuştur. Bu bağlamda Washington Uzlaşması, on önemli ekonomi politik araç kullanmıştır: Mali disiplini sağlamak amacıyla bütçe denetimini sağlamak, hükümet tarafında verilen sübvansiyonları azaltmak ve kamu harcamalarını yeniden düzenlemek, vergi reformu yaparak vergi tabanını genişletmek, faizleri serbest bırakmak, döviz kurunu rekabetçi olacak biçimde düzenlemek, dış ticareti gümrük vergilerini azaltarak serbestleştirmek, yabancı yatırımı teşvik etmek, kamu iktisadi kuruluşlarını özelleştirmek, rekabeti önleyen düzenlemeleri kaldırarak ekonomide kuralsızlaştırmayı sağlamak, mülkiyet hakları güvenliğini sağlamak. Washington uzlaşması sonrası IMF istikrar programları ile talebe yoğunlaşmış, Dünya Bankası ise arza yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda IMF bütçe açığını, döviz kurunu ve para arzını düzenlemeye yoğunlaşırken, Dünya Bankası ise piyasa mekanizmasını düzenlemeye ve büyümeyi gerçekleştirmek için ekonomiyi serbestleştirmeye yoğunlaşmıştır. 1960’larda yoksulluğu önlemek adına kredi vermeye odaklanan, 1980’de yapısal uyuma yönelik kredi vermeye başlayan Dünya Bankası, 1980’lerin sonuna doğru enflasyonu düşürmek ve ödemeler dengesini sağlamaya yönelik hedeflere yönelmiştir. Böylece Dünya Bankası ve IMF’in hedefleri ve politikaları örtüşmüştür. Dünya ekonomisinin bu iki önemli aktörü büyüme merkezli uyum politikaları bağlamında iş birliği yapmışlardır. Bu stratejisinin nedeni 1980’lerin sonunda Dünya Bankası ve IMF’in reform programlarını uygulayan ülkelerin ekonomik performanslarının düşmesidir. Dünya Bankasının uyguladığı yapısal uyum politikalarının “...temel eksikliğinin ‘programların tasarlanmasında ve uygulanmasında hem özel hem kamusal alanda yerel kapasite yetersizliği’ olduğu iddia edildi” ((Wayenberge,2021:321). Bu durum, uluslararası finans örgütleri tarafından önerilen veya dayatılan ekonomik politikaların uygulanmasının teknik reformlarla desteklenmesi gereken alanlar olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu gelişmenin pratik sonucu ise, Dünya Bankası ve IMF finans örgütleri bağlamında yürütülen küresel kapitalist süreç ile devletin ekonomik işlevleri arasındaki ilişkinin yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliği olmuştur.

3. KÜRESLEŞME VE ULUS-DEVLET OLGUSU ÜZERİNE

16. ve 17. yüzyıllar, devlet yapılanması ve devlet yapılanmasına yönelik düşünce dizgesinin oluşmaya başladığı dönemdir. Bu dönemde devlet, “kurumsallaşmış siyasal iktidar” tipi olarak tanımlanmıştır. Toplumsal iktidarın farklılaşmasının sonucu olarak siyasal iktidar belirginleşmiştir. Toplumsal iktidar, toplumdaki bazı insanların diğer insanlara göre hedeflerine ulaşması bağlamında daha yöntemsel davranmalarıyla ortaya çıkan bir olgudur. Poggi’ye (2014:3) göre, kendi hedefleri diğer insanlar tarafından öngörülenlerle uyuşmayacak olursa, onların tercihlerini göz ardı etmeyi ya da umursamamayı bir şekilde başarır. Hatta çoğu zaman diğer insanların enerjilerini, onların iradesi dışında bile kendi amaçları doğrultusunda seferber edebilir. İşte bu toplumsal iktidardır. Toplumsal iktidarın üç biçiminden söz edilebilir: Ekonomik, ideolojik ve siyasal iktidar. Ekonomik iktidar, belli malların belli grupların elinde toplanması ve bunun diğer gruplara kabul ettirilmesidir. İdeolojik iktidar, belli bir düşünce dizgesinin belli otoriteye sahip kişilerce oluşturulmasıdır. Siyasal iktidar ise, fiziki şiddet uygulama yani zor kullanma gücüne sahip olmaktır. Bu farklılaşmaya rağmen, bu üç iktidarın “...işleyişi temelde aynı hedef etrafında döner: Toplumun mutlak kaynağının, yani nüfusu oluşturan bireylerin eylemlerinin kullanımını ve gelişimini kontrol altına alarak yönlendirme gücüne sahip olmak” (Poggi, 2014:10). Farklı işlevler üzerinden aynı hedefe odaklanan bu üç iktidar arasında siyasal iktidarın üstünlüğü temeldir. Bu üstünlüğün nedeni siyasal iktidarın sınır güvenliğini korumak için fiziki şiddet kullanmak ve çıkarlarını korumak için bazı kurallar bağlamında yaptırımlar uygulama gücüne sahip olmasıdır. Siyasal iktidar bu anlamda sürekli ve sınırsız olmalıdır. Siyasal iktidarı sürekli ve sınırsız kılan üç temel etken, insan doğasının içinde var olan sınırsız elde etme isteğine, bu isteğin ortaya çıkardığı kaotik ve sorunlu duruma çözüm olmak; küçük topluluklardan büyük topluluklara geçiş aşamasında toplumsal yaşamın gerektirdiği yeni düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak iş bölümünü oluşturmak; toplumdaki bir grup insanın doğal olarak sahip olduğu yönetme yetisini kullanmasına aracılık etmek. Bu üç temel etken toplumun siyasal anlamda yöneten-yönetilen farklılaşması üzerinden biçimlenmesini doğurmuştur. “Bu yönüyle oldukça geleneksel olan bu yaklaşımda, yöneten-yönetilen ilişkisinin unsurları ‘baskı ve onay’dır. Baskı salt kaba güç olarak kalmıyorsa ya da yönetilenler yönetenlerin baskısını belli ölçülerde onaylıyorsa, bu ‘karşılıklık’ siyasi iktidar olarak adlandırılabilir” (Akal, 2011:14).

Siyasal iktidar kavramı ve olgusu ile özdeşleştirilen yöneten-yönetilen farklılaşması devletli toplumların dolayısıyla devletin varlığının ön koşulu olarak da kabul edilmiştir. Böylece yöneten-yönetilen farklılaşması üzerinden bölünmemiş toplumlar devletli toplumların dışına itilmiştir. Ancak, devlet türü bir siyasal örgütlenmenin var olmayışı, siyasetin de var olmadığı anlamına gelmemektedir. Çünkü devlet tarihsel bağlamda yeni bir olgu olmasına rağmen siyaset ve siyasal iktidar kavram ve olgu olarak evrenseldir. Evans-Pritchard ve Fortes toplumları siyasal örgütlenme biçimleri bakımından ikiye ayırmışlardır: Devletli toplumlar ve devletsiz toplumlar. Devletli toplumlar, sınırları az çok belirlenmiş toprak bütünlüğüne sahip ve merkezileşmiş yapılardır. Devletsiz toplumlar ise, toprak bütünlüğüne sahip olmamakla birlikte otorite gücünün olmadığı toplumlardır. Buna rağmen devletsiz olarak tanımlanan bu toplumlarda toplumsal iktidar olarak nitelenecek iktidara sahiplerdir. Bu toplumlarda kişiler atalarının, ruhların ya da tanrısallaştırılmış figürlerin buyruklarına itaat etmektedirler. Bu buyruklara itaat etmemenin karşılığı toplumun itaat etmeyenlere uyguladığı kınama, aforoz etme ve öç alma gibi cezalardır. Dolayısıyla devletsiz toplumlarda belirsiz de olsa siyasetin var olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Vergin, 2022:36-37). Yöneten-yönetilen farklılaşması siyasal iktidar ve devlet için temel öge olmakla birlikte bu ögenin yönetilenler açısından meşru kabul edilmesini de gerektirir. Yönetenlerin yönetilenler tarafından meşruiyeti yönetenlerce uygulanan baskının onay görmesidir. Bu onayın temeli yönetenlerin uyguladığı baskı ve gücün belli kurallara bağlanmış olması, yani yasaların varlığıdır. Yöneten-yönetilen ayrılaşmasının ve yasaların olmadığı toplumlar devlet olarak nitelendirilemezler. Ancak devletten söz etmek için yöneten-yönetilen ayrımından ve yasadan söz etmek gerekiyorsa da devletin temel ögesi insanın ya da toplumun yasa yaratıcı olmasıdır. “Öyleyse devlet, bir kavram olarak ancak, yasa/uygulama ilişkisi salt dünyevi bir çerçevede düşünüldüğünde ortaya çıkabilir” (Akal, 2011: 18).

Devlet düşüncesinin oluşumunu anlamak açısından Orta Çağ düşüncesi yani Skolastik düşünce ile modern düşünce arasındaki ayrılığı ya da ayrışmayı anlamak gerekmektedir. Orta Çağ düşüncesi ile modern düşünce arasındaki temel ayrışma dinsel düşünce ile pozitivist düşünce ayrışmasıdır. Bu ayrışma yasalar bağlamında değerlendirildiğinde Orta Çağ yasa düşüncesi, dünyevi yaşamı belirleyen kurallar bütünü olarak yasaların aşkın bir biçimde, toplum dışında yazıldığı inancı üzerinedir. Modern dönem yasa düşüncesi ise, pozitivist yaklaşım bağlamında insani yasanın akılcılığı üzerinedir. Ayrışma tabii (doğal) yasa, pozitif (insan yapımı) yasa ayrımıdır. Bu ayrım üzerinden, kutsal yasanın yerini, dünyevi alanda değişen toplumsal koşullarla belirlenen belirli sınırlar içinde geçerli olan insani yasa almıştır. Bu süreç modern devletin de gelişim sürecidir. 15. ve 16. Yüzyıllarda modern devlet Avrupa’da merkezi yönetim sistemi olarak doğmuştur. “O dönemde devlet, Orta Çağ Avrupası’nın özellikleri olan rakip ve örtüşen otorite sistemlerini sona erdirmiş ve (özellikle) Kilise de dahil

olmak üzere diğer bütün kurumları ve grupları hakimiyeti altına almıştır. Otuz Yıl Savaşları'nın sonunda imzalanmış ve toprağa dayalı egemenlik ilkesini ortaya çıkarmış olan Westphalia Barışı'nın..." (Heywood, 2021:103) modern devletin oluşumunda etkili olduğu vurgusu yapılır.

Düşünsel anlamda modern devletin gelişimini sağlayan etkenlerle birlikte olgusal anlamda modern devletin gelişimini sağlayan etken ekonomik gelişimdir. 16. ve 17. yüzyıllarda ekonomik gelişme merkantalist yaklaşım bağlamında gerçekleşmiş; tarımsal üretim ve tarımsal üretim üzerinden gerçekleşen ticaret zenginliğin ve ekonomik gelişmenin kaynağı olmuştur. Ticari kapitalizm ve bu gelişmelere bağlı olarak "...biriken zenginlik Avrupa tarihinin gelecek yüzyıllarının en önemli siyasal birimi haline gelecek olan 'ulus-devlet'i doğuracaktır. Çünkü, 16. yüzyılla birlikte dünya ekonomisinin gidişi, ulus-devlet çapında ekonomik düzenlemenin en başarılı düzenleme olduğunu gösterecektir (Sander, 1993:69). Braduel'in (2017:62) dediği gibi, kapitalizmi modern devlet kurmamıştır, kapitalizm ona miras kalmıştır. Kapitalizmin başarısı devletin var oluşuyla mümkündür, çünkü modern devlet sermaye birikiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Kapitalizmin başlangıcında İtalya'nın büyük kent-devletlerinde Venedik, Cenova ve Floransa gibi para elitleri iktidarı ellerinde bulundurmışlardır. 17. yüzyılda Hollanda'da aristokratlar iş insanlarının ve büyük tüccarların çıkarlarını savunarak ve onların talepleri doğrultusunda hareket ederek devleti yönetmişlerdir. İngiltere de 1688 devrimi ile Hollanda'daki örneğe benzer bir sonucu yaşamıştır. Fransa'da ise, 1830 Temmuz devrimiyle burjuvazisi yönetimi ele geçirmiştir. Modern devletin ilk şekli mutlak monarşidir ve sermaye birikimi sürecinde "...mutlakiyetçi devlet, deniz aşırı toprakları sömürgeleştirip, kendi tüccarlarına ayrıcalık sağlama, kendi ulusal ticareti ve üretimi için korumacı önlemler alma gibi fonksiyonları yerine getirmiştir" (Ökmen, 2005:23).

Mutlakiyetçi devletin çöküşü ile ulusal egemenlik anlayışına dayanan meşruti monarşi, cumhuriyet tipi devletler ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın devleti ulus-devlettir. Kapitalizmin 19. yüzyıldaki gelişimi girişimcilik ruhunun gelişmesini zorunlu kılmış, bu anlamda özgür hareket eden tüketici ve üretici olmak bağlamında eşitlenmiş bireylerin varlığını gerektirmiştir. Bu düşünsel gelişim kapitalizm, ulus-devlet ve liberal demokrasi kavramlarının aynı paradigma içinde yer almalarını sağlamıştır. Ulus-devlet, devletin merkez olduğu ve modern düşünce ile demokrasi, egemenlik, milliyetçilik, yurttaşlık, hukuk, yasa, eşitlik, özgürlük gibi modern düşünce kavramlarının geçerli olduğu ve bireyin bu merkez bağlamında anlam kazandığı siyasal, toplumsal ve ekonomik bir alana dönüşmüştür. Ulus-devlet 20. yüzyılda özellikle, 1945'ten 1975'e kadar geniş kapsamlı olarak ekonomik ve sosyal sorumluluk alanlarında etkili olmuş ve bu iki alana müdahale etmiştir. "Devletin bu tür bir müdahaleciliğini mümkün kılan, sermaye birikiminin de öncelikle ulusal sınırlar içinde cereyan etmesiydi. Dolayısıyla siyasi kararların, alınan politika tedbirlerinin kapitalistler üzerindeki etkisi yüksekti" (Keyder, 2004:50). Bu nedenle, 1945-1975 yılları arasında piyasayı etkileme ve ekonomi politikası uygulama bağlamında siyasetin ağırlığının olduğunu söylemek gerekir. 1945 sonrasında ulus-devletler, kapitalizmin işleyişini denetlemişler hatta yönetmişlerdir. Modern devletin ve/veya merkezileşmenin oluşum sürecinde para basma ve vergi toplama yetkisine sahip olması ulusal kalkınma düşüncesinin ve politikasının temel dayanaklarından olmuştur. Para basma yetkisi devlet egemenliğinin sembollerinden biridir. Ayrıca devlet para basma yetkisine sahip olunca para ekonomisi yoluyla piyasa üzerinde doğrudan hakimiyet kurabilmiştir. "Devletin topladığı vergilerin tür ve niteliklerinin değişmesi de modern devletin kurumsallaşmasıyla eş zamanlı şekilde gelişmiştir" (Beriş, 2021:186). Bu süreçte vergiler sadece limanlar gibi sabit noktalarla sınırlı kalmamış ulusal sınırların tamamına yayılmış, modern devletten ulus-devlet aşamasına geçişle birlikte bireylerin devlete karşı bir görevi ve/veya yükümlülüğü olmaktan çıkmıştır. Artık ulus-devlet vergi toplayan yapı olmaktan çıkmış, toplanan vergilerin yurttaşlara adil dağılımını sağlayan, sosyal sorumluluklar yüklenen yapılar olarak da kabul edilmişlerdir. Bu anlamda ulus-devlet gelir dağılımı ile mücadele etmiş, yeniden dağıtım yoluyla var olan yapı ve ilişkilerin devamını sağlamıştır.

Devletin ekonomik alanda bu kadar etkin olması 20. yüzyılın başlarında Wilson İlkeleri'nin geçerliliği bağlamında ulusların kendi kaderini tayin edebileceği anlayışı ve bu anlayış doğrultusunda ulusal kalkınmanın devlet politikasının ilk hedefi olarak gösterilmesidir. 1945 sonrasında ulusal kalkınma düşüncesinin dünya genelinde güçlenmesinin nedeni, Batı Avrupa ve Japonya'da savaş sürecinde altyapı tesislerinin tahribine rağmen hızlı bir biçimde yeniden inşası ve yatırımla teknolojinin hızlıca geliştirilerek genel yaşam standardının yükseltileceği yönündeki inançtı. Ulusal kalkınma teması politikacılar, gazeteciler ve bilim insanları tarafından da popülerleştirildi; 1950'lerde ABD tarafından liberal bir paradigma olan "modernleşme teorisi" daha doğru bir ifadeyle "modernleştirme teorisi" geliştirildi. Bu dönemde sanayileşmiş ülkelerin unutulmuş köşelerinin ve Üçüncü Dünya'nın da kalkınacağı umudu verilmiştir. Bu bağlamda, ülkeler kısmen kendi başlarına büyük oranda da kalkınmış ülkelerin yardımıyla kalkınacaklardı. Kalkınmadaki temel hedef Gayri Safi Milli Hasılayı artırmaktı ve evrensel olarak yükselen büyüme oranları bağlamında kalkınmacılık konusunda dünya genelinde

bir uzlaşma söz konusuydu. Ancak bu uzlaşma, 1970-1990 yılları arasında 1970’lerin OPEC petrol fiyat artışı ve 1980’lerin borç krizi nedeniyle dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk ve bu durgunluğa eşlik eden çevre ile yarı-çevre bölgelerde hükümetlerin ekonomik başarısızlıkları sonucu ortadan kalktı (Wallerstein, 1998: 112-118). Bu gelişmelerin doğal sonucu 1970’lere kadar geçerliliğini koruyan Keynesçi ekonomi politikaların sorgulanmasıdır. Uygulamadaki sonuç ise, Avrupa dışındaki devletlerin uluslararası dizgenin siyasi ve ekonomik kurumlarına entegre olmak noktasında ileri aşamaya geçmiş olmaları ve IMF ile Dünya Bankası’nın sert koşulları içeren önerilerini yani dayatmalarını kabul etmek zorunda kalmalarıdır.

Bu dönemde küreselleşme olgusu ve küreselleşme savunucularının düşünceleri de etkili olmuştur. “Küreselleşme savunularında şöyle bir varsayım söz konusudur: Kalkınma küreselleşmeyle gerçekleşebilir, bu da küreselleşmenin daha da artmasına katkıda bulunabilir. Kalkınmayla küreselleşme arasındaki ilişki bu şekilde devam eder” (Dirlik, 2017: 13). Bu yaklaşım ulusal olanın inkarıdır ki, ulus-devlet ve ulus-devletin ekonomik kalkınmacılık anlayışı olan ulusal kalkınma düşüncesi zayıflatılmıştır. Küreselleşmenin ekonomik dizge ve ulusal kalkınmacılık üzerindeki en önemli etkisi, ekonomik iş birliği anlaşmaları bağlamında ulus-devletlerin ekonomilerini birbirine bağlayan finansal ve ticari köprüler oluşturmasıdır. Bu durumun yarattığı ilk etki piyasa sisteminin giderek ulusal niteliğini kaybetmesi bölgesel ya da evrensel bir görünüm kazanmasıdır (Beriş, 2021:198). ABD’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ve devlet müdahalesinin en az düzeye indirilmesini amaçlayan “...hazırlayıcılarından biri (Williamson 1994) tarafında ‘Washington Konsensüsü’, Latin Amerikalı gözden düşürücüleri tarafından ise ‘neoliberalizm’ olarak adlandırılan” (Fukuyama, 2008:17) öneri paketi uluslararası finans örgütleri ve uluslararası şirketler tarafından dünya genelinde kapitalizmin yeniden güçlendirilmesine yöneliktir. Neoliberalizm, siyasal alanda da yeni açılımlara neden olmuş Yeni Sağ yeniden yapılanma sürecinin düşünsel temelini oluşturmuştur ve bu ideolojinin temel düşüncesi minimal ya da gece bekçisi devlet anlayışıdır. Ekonomik neoliberal politikalarla Yeni Sağ ideoloji büyük oranda bütünleşmiştir.

“...Yeni Sağ, ‘devletin sınırlarının geri çekilmesi gerektiğini’ iddia etmiştir. Robert Nozick’in yazılarında bu, bireysel hakların, özellikle de mülkiyet haklarının savunulması temelinde Lockeçu liberalizmin yeniden ifade edilmesi olarak ortaya çıkmıştır. Friedrich von Hayek ve Milton Friedman gibi serbest piyasa ekonomistleri ise, devlet müdahalesini rekabeti, etkinliği ve verimliliği azaltan ‘ölü el’ olarak görmüşlerdir” (Heywood, 2021:117). Bu değerlendirmelerin ideolojik yaklaşım bağlamında da değerlendirilmesi gerekir. Neoliberalizm devletin piyasaya müdahalesini bireysel özgürlükler açısından da ele almış ve müdahaleyi bireysel özgürlüklerin ihlali olarak görmüştür. Bireysel özgürlüklerin kapitalizmin önündeki engellerin kaldırılmasıyla gerçekleşeceği düşüncesi temel bakış açısıdır. Hatta kapitalizmin önündeki engellerin kaldırılması ve küresel kapitalizmin ulus-devletlerde yapılandırılması ulus-devletin egemenlik hakları pahasına gerçekleştirilecektir. Uluslararası kuruluşlarla birlikte çok uluslu şirketler de bu yaklaşımı temel almışlardır. Özellikle tam işleyen piyasalar kuramına dayanan Washington Uzlaşması sonrası devletin rolü, “...bir defada topluca yapılan yeniden dağıtım amaçlı aktarımların yapılmasına ve iyi tanımlanmış bir dizi piyasa aksaklıklarının düzeltilmesine indirgenir” (Wayenberge, 2021:318). Ancak 1980’lerin sonu uluslararası finans örgütlerin (IMF ve Dünya Bankası) yapısal uyum politikaları doğrultusunda ekonomik faaliyette bulunan bir dizi ülkenin özellikle az gelişmiş ülkelerin ekonomik performanslarının kötüleştiğini göstermiştir. Bu aşamada, uluslararası finans kuruluşlarının uyguladığı makroekonomik reformların teknik konular olduğu anlayışı sorgulanmış; ekonomik bağlamda iyi kararların oluşturulmasının yeterli olmadığı, oluşturulan kararların uygulanma sürecinin de önemli olduğu fark edilmiştir. Özellikle oluşturulan kararların ülkelere dışarıdan dayatılmasının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için yardım alan ülkeler tarafından benimsenmesi gerektiği vurgulanmış; bu nedenle dış yardım programlarının hem yardım alan ülkeler hem de sivil toplum kuruluşlarının ortaklığı çerçevesinde uygulanmasının zorunluluğu belirtilmiştir. Bu yaklaşımın temel nedenlerinden biri de kalkınma kavramı ve olgusuna yönelik bakış açısının değişimidir. Artık kalkınma sadece iktisadi değişkenlerle gerçekleşecek bir olgu olarak görülüyor, “Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesi” kavramı ile ifade edilen bütünsel bir süreç olarak değerlendiriliyordu. 1997 yılında açıklanan Dünya Kalkınma Raporu’nun kalkınma için sektörler arasında iş birliğinin gerekliliği yönündeki açıklama bütünsellik yaklaşımının yansımasıdır. Devletle piyasalar arasında var olduğu düşünülen karşıtlık yani devlet müdahalesinin piyasaların işleyişini bozacağı yönündeki anlayış yerini devlet piyasa ortaklığı anlayışına bırakmıştır.

Devlet piyasa ortaklığı kamu sektörü ile özel sektörün de ortaklığını doğurmuştur. Bu Washington Uzlaşmasının tam piyasalar kuramından aksak piyasalar kuramına geçişi ifade eder. Aksak piyasa kuramı tam piyasalar kuramının temeli olan devletin geri çekilmesi gerekliliği düşüncesinin aksine devletin müdahalesi düşüncesine dayanmaktadır. Konu artık devletin müdahalesinin gerekli olup olmaması değil, müdahalenin nasıl olması gerektiğidir (Wayenberge,2021: 321-331). Washington Uzlaşması kararlarının ve bu kararların uygulanma

sonuçlarının tartışılma alanı Post-Washington Uzlaşması düşünce dizgesidir. Bu bağlamda gündeme gelen önemli unsurlardan biri kalkınma sürecinde devlete önemli görevler düştüğü yönündeki yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Washington Uzlaşması öncesi ulusal kalkınmacılık anlayışına dönüşü ifade etmektedir. Post-Washington Uzlaşması düşüncesinde de ekonominin serbestleştirilmesi ve piyasaya daha çok ağırlık verilmesi benimsenmiş ve piyasaların gelişmesinde devletin önemli rolü olduğu kabul edilmiştir. Dışa dönük ve piyasaya dayalı ekonomik ortamda devletin etkin rolüne vurgu yapılırken, belli noktalara dikkat çekilmiştir. Özellikle, nitelikli eleman yetiştirmek anlamında eğitim alanının desteklenmesi, altyapısal ihtiyaçların bizzat gerçekleştirilmesi ya da özel sektörün bu bağlamda desteklenmesi, teknolojinin geliştirilmesi ve aktarılması ayrıca gelir eşitliğinin sağlanması ve yoksulluğun önlenmesi de devletin görevleri arasında olmalıdır (Öniş ve Şenses, 2021: 362-365). 1990'larda ulus-devletin tekrar öne çıkmasının nedenlerinden biri de dünya sistemindeki Merkez-Çevre ilişkisinin değişimidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik ve siyasal güç olarak "Merkez"deki güç ABD'dir. Merkezin dışında yer alan merkezin aldığı kararlara uyum sağlamak zorunda olan dünya ekonomik ve siyasal dizgenin belirlenmesinde etkisi olmayan gelişmekte olan ülkeler "Çevre"yi oluşturmaktadır. Ancak günümüzde merkeze aday gelişmiş ülkelerin etkisi ABD'nin gücünü zayıflatan bir etkiye sahiptir. Özellikle G-7, 1997'de Rusya'nın katılımıyla G-8 olan ve günümüzde G-20 olarak anılan örgütlenme dünya ekonomisinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca Çin ve Hindistan gibi iki önemli ekonomik gücün varlığı ABD ve ABD'ye bağlı ekonomik örgütlerin oluşturduğu politikaların etkisini azaltabilmektedir (Kazgan, 2009: 34-35)

4. KÜRESELLEŞME VE EGEMENLİĞİN KAVRAMSAL DÖNÜŞÜMÜ: POST-EGEMENLİK

"Egemenlik, olgusal bir gerçeklik olarak doğar. Ancak aynı zamanda iktidar ilişkilerini anlamlandırmaya ve ifade etmeye de yönelik bir 'kavram' olarak ortaya konulur" (Beriş,2021:7). Farklı tanımlara rağmen en genel tanımlamaya göre egemenlik, "...öz ve esas olarak, kendinden daha üst bir otorite olmamasını veya eğer böyle bir şey varsa ona boyun eğmemesi ve kendinin bizatihi bir üst otorite olması halidir" (Kılıçbay, 1997:15). "Siyaset felsefesinin doğrudan mirası olan egemen ve egemenlik kavramları, Jean Bodin'in (1530-1596) ya da Thomas Hobbes'ın (1588-1679) eserlerinin tam da odak noktasındadır. Onların anlayışında, egemen, yüce iktidarı elinde tutan son kişidir (Braud, 2011:368). Dolayısıyla egemenlik kavramı da iktidarın ya da gücün kullanım biçimidir. Orta Çağ iktidar kavramı ve olgusuna yönelik tartışma dönemi olmasına rağmen iktidarı egemenlik üzerinden kuramamıştır. 14. ve 15. yüzyıllara gelinceye kadar gücün kullanımı kutsal olan ve tanrısal olanla özdeşleştirilmiştir. "Dünyevi olanı ruhani olanın karşısına diken çatışmada, hep papayla imparatorun hangisinin Tanrı tarafından atandığının belirlenmesi söz konusudur" (Mairet, 2021: 217).

Batı Avrupa'da merkezi bir krallığın güç kaybettiği, feodal özerk yönetsel birimlerin var olduğu koşullarda kendini ekonomik ve merkezi güç olarak gören Roma Kilisesi ilahi alanda elde ettiği gücü dünyevi alanda da kabul ettirme çabası içine girmiştir. Kilise'nin dünyevi iktidarla ruhani iktidar arasındaki ayrılığı ortadan kaldırmak istemesi kilisenin varsayımsal üstünlüğü anlamına gelen "plenitudo potestatis" savına dayanan çatışma ortamını doğurmuştur. Bu bağlamda papalık savunucuları "plenitudo potestatis" savını doğrulamak için iki kılıç kuramını kullanmışlar, ruhani kılıcın kilise tarafından dünyevi kılıcın ise papanın onay ve izni ile kral tarafından kullanıldığını iddia etmişlerdir. Çünkü kilise, evrensel bir boyuta ve üstün bir işleve sahiptir. Dolayısıyla siyasal iktidarlara, doğal bir gereksinim sonucu olsalar da yetkinliğe yönelebilmek için Tanrının yardımına muhtaçtırlar. Çünkü, siyasal iktidarın hüküm sürdüğü iktidarın kullanım biçimi (potestas) ile ilişkilendirilirken, iktidarın kullanım ilkesi (auctoritas) papa ile ilişkilendirilmiştir. Bu anlayış dünyevi iktidarı ruhani iktidarın yani kilisenin müdahalesine açık hale getirecektir.

Krallık savunucuları ise, papalık savlarını çürütmek için Roma Hukuku'ndan ve Roma Hukuku'nun kavramlarından yararlanmışlardır. Roma Hukuku feodalizmin parçalanmış yapısının karşısına "res publica" (kamusal alan) ve "imperium" (kamusal güç) kavramlarını ön plana çıkarmışlardır. Bu kavramlar, ülkede tek bir kamusal gücün bulunduğu ve bu gücün de tek merkezde, kralın elinde toplandığı savunusunu ifade ediyordu. Ayrıca krallık hukukçuları, papayı devre dışı bırakmak amacıyla "imperium"un (kamusal gücün) halktan geldiği düşüncesini yeniden canlandırmışlar ve "her türlü iktidarın Tanrı'dan geldiği" ilkesini "kralın kutsal hakkı" ilkesine dönüştürmüşlerdir. Böylece, kralın yönetme gücünün doğrudan Tanrı'dan krala indiği ve kralın siyasal iktidarını kullanırken dünyevi iktidardaki hiçbir otoriteye karşı sorumlu olmayacağı iddia edilmiştir (Yalçınkaya, 2018: 248-268). Krallık savunucuları dünyevi iktidarın üstünlüğünü savunurken yönetme gücünü doğrudan Tanrı'ya bağlayarak yönetenin yönetme meşruiyetini dinsel öge üzerinden kurmuşlardır. Dolayısıyla bu dönemde iktidarın kaynağı Tanrı'dır. Ancak 16. ve 17. yüzyıllarda feodal sistemin çözülmesi, rönesans ve dinde reform hareketleri doğrultusunda iktidar güç ilişkisi yeni bir düşünsel bağlamda ele alınmıştır. Bu düşünsel bağlamın temel kavramı "egemenliktir". Orta Çağ'da kralla papadan hangisinin Tanrısal iktidarı

kullanacağı yönündeki tartışma ve çatışma çözüme kavuşturulamamıştır. Bu sorun egemen devlet ideolojisi ile çözülecektir. Egemen devlet, her türlü iktidarın iki ögesini bir araya getirecek; yani devlet güç ilkesi ile gücün kullanım biçiminin birbirinden ayrılamayacağı düşüncesi üzerine inşa edilecektir. Gücün kullanım biçimi (potestas) ile kullanım ilkesinin (auctoritas) bir araya getirildiği kuramsal çerçeve modern devletin güç ideolojisini oluşturacaktır. Bu ideoloji dindışı güç ideolojisidir.

Modern devletin ve egemenlik kuramının ilk düşünürünün Machievelli olduğu kabul edilir. Bu anlamda “Niccolo Machiavelli, herhangi bir ülkede yönetimin tek bir siyasal merkeze sahip olması gerektiğini söyler. Siyasal otorite, kendisine hiçbir rakip ya da alternatif oluşmasına izin vermeyecek şekilde tek bir güçte toplanmalıdır” (Beriş,2019:6). Egemenlik kuramı üzerine kurulan devlet, “kendi kendisini ortaya koyan, kendinden başka şeyi gözü görmeyen, kısacası kendi kendisinin nedeni olan iktidardır ve bu kabulden sonra iktidar için Tanrı’da ya da doğada meşruiyet kaynağı aramak anlamsızlaşacaktır. Çünkü artık güç kendinden kaynaklanandır (Mairet, 2011:232-233). “Böylece, Machievelli’den sonra egemenlik kuramı sayesinde, dünyevi ilişkileri anlamlı kılacak ve onları tek çizgili bir gelişim sürecinde sunacak tanrısallıktan koparak süreklilik kazanmış ve meşruiyetini de süreklilikten alan bir siyasal otorite doğmuştur” (Beriş, 2021:75). Machievelli egemenliği iktidarın kendi gücünü kullanımı bağlamında bir olgu olarak ele almış ancak egemenliği bir kavram olarak tanımlama çabası içine girmemiştir. Egemenliği bir kavram olarak ele alacak ilk düşünür Jean Bodin olmuştur. “Bodin, Roma hukuku’nda majestatem ya da summum imperium olarak yer aldığını belirttiği egemenliği ‘yurttaşlar üzerindeki en yüksek, en mutlak ve en sürekli’ güç olarak nitelendirir...” (Yalçınkaya, 2018:407). Bodin’e “...göre, egemen bir iktidar olmadıkça iyi düzenlenmiş bir toplum olamaz. Kralın egemenliği de babanın egemenliğinden kaynaklanmıştır, babanın egemenliği de mutlaktır” (Şenel, 1995:314).

Bu özellikler egemenliği diğer iktidarlardan türlerinden ve buyurma güçlerinden ayırmaktadır. Egemenlik sınırlanamayan bir güç olarak mutlaktır, onu sınırlayan hiçbir şey yoktur. Egemenlik her şeyin üstündedir. Yasaların da. Egemen kendi yaptığı yasalara bağlı olmadığı gibi kendinde önce var olan yasalara da bağlı değildir. Yasaların sadece egemene bağlı olması egemenliğin en önemli niteliğidir. Bodin egemenliğin sürekliliğinden söz eder ve bu nitelik bağlamında egemen ile yönetici arasında ayırım yapar. O’na göre belli bir süreyle sınırlı olan iktidarın egemenliğinden söz etmek mümkün değildir; bu durumda ancak yetkiden söz edilebilir. Egemenlik, gücün kullanım ilkesi (auctoritas) ve gücün kullanım biçiminin (potestas) bir kişide toplanması olarak tanımlandığında gücün kullanım ilkesinin (auctoritas) sürekliliği sayesinde devlet iktidarı onu kullanan kişiden bağımsızlaşacaktır. Böylece modern devlete giden yol açılacaktır. Bodin süreklilik ilkesi ile modern devlet kuramına en büyük katkıyı yapan düşünürdür. Ayrıca Bodin egemenliğin bölünmez, bir ve bütün olduğuna da vurgu yapmıştır. Bodin devletin sürekliliği için egemenliğin bölünmezliğini zorunlu görmektedir. Egemenliğin bölünmesini anarşinin kaynağı olarak görür. O’na göre iki seçenek vardır: ya mutlak egemenlik ya da anarşi. Bodin’in egemenlik üzerine görüşleri Hobbes’un bakış açısıyla olgunlaşacak ve modern devletteki egemenlik anlayışına giden yol açılacaktır.

Hobbes, devletin doğuşunu toplumsal sözleşme ile açıklamıştır. Toplumsal sözleşme sadece devletin değil egemenin ve uyrukların belirlenmesinde de etkili bir ögedir. Hobbes, egemenliğin ortaya çıkışının iki yolu olacağını söyler: Bir kimsenin toplumun geri kalanını zor baskı yoluyla boyun eğdirmesi ile gelişen egemenlik; insanların güvenliklerini ve barışı sağlamak için kendi aralarında yaptıkları anlaşma ile yani toplumsal sözleşme ile kurulmuş rızaya dayalı egemenlik (Beriş, 2021:20-21). Toplumsal sözleşme bağlamında egemen sözleşmeye taraf olan öge değildir. Çünkü toplumsal sözleşme sadece toplumu oluşturan kişiler arasında yapılmıştır. Bu nedenle toplumsal sözleşmeye taraf olmayan egemen herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir. Hobbes bu durumu egemenliğin mutlak oluşunun bir gereği ve bir sonucu olarak açıklar. Ayrıca egemenin yönetme hakkının toplumsal sözleşmeden kaynaklanması devletin ve/veya siyasal iktidarın hem doğal hukuk hem de Tanrısal yasalarla ilişkisinin kesilmesi anlamına gelecektir. Artık yönetme yetkisinin yani meşruiyetinin kaynağı toplumsal sözleşmeye taraf olan toplumdur. Bununla birlikte egemen toplumun sınırlılıkları ile bağlı değildir. Yasa yapma hakkı egemenedir, “Hobbes, egemen gücün koyduğu yasayı doğal yasadaki ayırmak için bunlara toplum yasaları diyor” (Çetin, 2012:509). Ayrıca egemen toplum yasaları ile bağlı değildir. Egemenliğin temsilinin belli ilkelere bağlanması sürekliliğinin sağlanması açısından gereklidir. Hobbes, Bodin gibi egemenliği mutlak, bölünmez ve süreklilik öğeleri ile tanımlamasına rağmen Bodin’in egemenlik anlayışından ayrılan yönü egemeni ve egemenliği temsil kavramı ile özdeşleştirmesidir.

Egemenlik kavramını olgunlaştıran ve demokratik boyut kazandıran düşünür Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Rousseau Hobbes’un egemenlik anlayışını hukuksal bir yaklaşımla tanımlamaya çalışmıştır. Rousseau, “halk egemenliği” kavramını kullanmış ve bireysel iradelerin sözleşme düşüncesi çerçevesinde genel iradeyi oluşturduğunu ileri sürmüştür. Egemen genel iradede başka bir şey değildir. Rousseau egemenin egemen

olarak varlığını sürdürmesini genel iradeye saygı gösterme koşulu ile ilişkilendirmiştir. Çünkü genel iradeyi temsil eden egemen, "...yurttaşların bütünü anlamındaki halktır" (Ağaoğulları, 2010: 99). Rousseau'nun halk egemenliği ve/veya genel irade kuramı, demokrasi anlayışına dayanır ve tüm yurttaşların her yasanın oylanmasına doğrudan katıldığı bir dizgeyi ifade eder. Demokrasi ilkesini sadece toplumsal sözleşmeye taraf olan bireylerin yasaların oylanmasına katılımı ile sınırlandırmamış bireysel özgürlüğü de öne çıkarmıştır. Toplumsal sözleşme ile egemeni ve egemenliği kuran birey egemene rağmen ve diğer bireylerle kurduğu ilişkilerde özgür ve bağımsız olmalıdır. Özgür ve bağımsızlık bağlamında karşılıklılık esası üzerinden kurulmayan her ilişki bireyler için boyun eğme ilişkisine dönüşecektir. Rousseau, bu ilişki biçiminin kurulacağı toplum biçimini öne çıkarır. "Bu toplum biçimi, eşit haklara sahip bireyler olarak her bir insana sağlayacağı siyasal ya da pozitif özgürlük olanağı temelinde, bireysel, yani doğal negatif özgürlüğün korunması ve sürdürülmesi olanağı da ortaya çıkacaktır (Coşkun, 2017:287).

Rousseau'nun görüşlerinin uygulamaya dönüştüğü alan Fransız Devrimi'dir. Rousseau'nun egemenlik anlayışı ve mutlaklık, süreklilik gibi egemenlik ilkelerini Fransız Devrimi olduğu gibi devralmıştır. Ayrıca egemenliğin bir kişi ya da bir gruba ait olmadığı ulusa ait olduğu anlayışı "ulusal egemenlik" kavramının doğuşuna neden olmuştur. Ancak egemen olarak ulusun yasa yapma sürecine bütünsel olarak katılması olanaklı olmadığı için ulusun içinden bir temsilciler grubunun oluşturulması zorunluluğu doğmuştur. Dolayısıyla Amerikan Devrimi ile kurumsallaştırılan temsili demokrasi Fransız Devrimi sonrası daha üst bir düzeye ulaşmıştır. Egemenlik ve demokrasinin birleştiği süreç Fransız Devrimi'dir ve devrimden sonra kurulan devlet de egemenlik ve demokrasi ilkelerine dayanan ulus-devlettir. Ancak 20. yüzyıl insanlık tarihi açısından çok önemli değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemi bu yüzyıla damgasını vuran önemli kırılma noktalarıdır. Diğer önemli gelişme ise, ulus-devletin gücü ve egemenlik ilkesindeki değişimdir. Birinci Dünya Savaşı sonuçları bakımından önemlidir.

Ulus-devlet ve egemenlik anlamındaki en önemli değişiklik ulusların kendi geleceklerini kurma hakkının self-determinasyon ilkesinin tartışılmasıdır. Wilson tarafından savunulan self-determinasyonu gerçekleştirmek İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar olanaklı olmamıştır. "Egemen eşitlik" anlayışı bağlamında kurulan Birleşmiş Milletler 1952 yılında self-determinasyonu hukuksal bir ilkeye dönüştürmüştür. Bu ilkenin hedefi, özellikle sömürge ülke ve halklarına bağımsızlık verilmesidir. Ancak zamanla bu ilke, dil, din ve etnik köken bağlamında ortaya çıkan azınlıkların bağımsızlık hareketine dönüşerek ulus-devletlerin varlığı açısından bir tehdide dönüşmüştür. (Beriş, 2021:149-151). Birleşmiş Milletler düzeninin kurulmasının önemli sonuçlarından biri de evrensel insan hakları anlayışının gelişimidir. 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirisi BM Genel Kurulu tarafından onaylandıktan sonra insan hakları uluslararası hukuk sistemi içinde yer alan bir konu olarak değerlendirilmiştir. 26 Haziran 1945'te imzalanan Birleşmiş Milletler Anlaşması ile genel çerçevesi çizilen insan hakları anlayışının bağlayıcılık kazanması BM'lerin 1948'deki onayı ile olmuştur. Bildiri, devletlerin bireylerin temel haklarına saygı göstermesi ve müdahale etmemesi yönünde negatif yükümlülükleri bulunduğuna işaret etmekle birlikte, bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için hukuki düzenlemeler yoluyla pozitif yükümlülükleri bulunduğuna da işaret etmektedir. Bildiri bu yönüyle devletlerin yürütme ve yasama yetkilerinin sınırsız olmadığını yani egemenliklerinin sınırlı olduğunu ya da sınırlandırılması gerektiğini göstermektedir.

BM'lerin insan hakları konusundaki müdahaleci yaklaşımı da ulus-devletin egemenliğini sınırlayan bir etkidir. İnsani müdahale ile insan hakları ihlalleri "uluslararası toplum" olarak adlandırılan yapı tarafından önlenmeye çalışılmaktadır. Müdahale bir ya da birkaç devlet tarafından gerçekleştirilmesine rağmen "uluslararası toplum" kavramının kullanılması müdahaleyi meşrulaştırma amacını taşımaktadır. Ayrıca müdahale gerekçesinin evrensel ve insani ilkelere dayandırılması da meşruiyeti sağlamaya yöneliktir. Müdahale doğrudan ya da ikincil boyutta gerçekleştirilmektedir. Askeri güç kullanımı ile devletlerin toprağına girilmesi ve siyasal denetim sağlanması yoluyla doğrudan; ekonomik ambargo ve siyasal yönetime diplomasi yoluyla baskı uygulamak gibi ikincil müdahale yöntemleri uygulanmaktadır. Bu noktada BM Güvenlik Konseyi ve NATO'nun etkin örgütler olduğunu söylenebilir. Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ulusal hukukun önüne geçerek devletleri uluslararası hukuk bağlamında etkileyen yapılardır. Bu gelişmeler ulus-devletin egemenlik ilkesini zedelemektedir. "Her şeyden önce devletler, evrensel insan hakları bildirisi aracılığıyla temelde kendilerinden kaynaklanmayan ve hatta büyük ölçüde kendi denetimleri dışında gelişen normların kendi iktidarlarını bağladığını kabul etmekte ve kendi iradelerinden doğmayan ilkelerle otoritelerini sınırlamaktadırlar" (Beriş, 2021: 177).

1980'ler küreselleşmenin ekonomik anlamda en etkin olduğu dönemdir. Dolayısıyla devlet, devletin gücü ve egemenlik konusundaki tartışmaların çoğu ekonomik küreselleşme bağlamında ortaya çıkmaktadır. "Ekonomik

küreselleşmenin ana unsurlarından biri, ülkesel konumların, coğrafi mesafelerin ve devlet sınırlarının azalan öneminde bulan ‘ülkeler-üstülüğün’ yükselişidir” (Heywood, 2019:172). Sermayenin ve finansın akışkanlığı ekonomik etkinliği ulus-devlet sınırları dışına taşımaktadır. Ayrıca kar ve verimlilik odaklı sermayedarların ulusal ekonomik politikaların kar çoğaltımı konusunda uygun olmadığı zamanlarda şirketlerini dünyanın başka bölgelerine taşıyabilme olanağı ulus-ötesi şirketlerin gelişimine neden olmuştur. Bununla birlikte, Batı’nın özellikle ABD’nin uluslararası ekonomik ve finans örgütleri (IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve AB gibi) aracılığı ile ulus-devletlerin ekonomi politikaları üzerinde doğrudan etkili olmaları ayrı ulusal ekonomilerin etkisini, yani ekonomik egemenliği zedelemiştir. Bu durum klasik ya da geleneksel egemenlik anlayışının mutlaklık, bölünmezlik gibi ilkelerinin ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ulus-devletin dışarıda hiçbir devlete bağlı olmaması ve dış ilişkilerde diğer ulus-devletlerle eşit olması anlamındaki dış egemenlik; ulus-devlet iktidarının kendinden başka hiçbir güce bağlı olmadığı, başka hiçbir güçle sınırlandırılmadığı, kendi sınırları içinde son sözü söyleme yetkisinin ulus-devlete ait olduğu anlamındaki iç egemenlik 21. yüzyılda post-egemenlik kavramı olarak nitelenen bir dönüşüme uğramıştır.

5. SONUÇ

Küreselleşme, değiştirici ve dönüştürücü yönü ile yüzyılın önemli kavramlarından biridir. Küreselleşme kapitalist modernleşmenin bir sonucu olmasına rağmen “...açık bir ifadeyle, küreselleşme kapitalist modernitenin kendisini ekonomik, politik ve kültürel bağlamda yeniden kurmasından başka bir şey değildir” (Erkızan, 2001: 70). Bu anlamda küreselleşme, modernizme ve modern döneme ait her şeyi, her yapıyı değiştirip dönüştürecek gizilgüce (potansiyele) sahiptir; ayrıca post-modern zamanlar olarak tanımlanan günümüzdeki tüm yapıların da nedenidir. Küreselleşme tek boyutlu bir olgu değil, ekonomik, politik ve kültürel boyutları olan bir süreçtir. Ama dünya dizgesi içindeki belirleyiciliği bağlamında değerlendirildiğinde ekonomik boyutun temel olduğu çok açıktır. 1980’ler özellikle 1990’lardaki ekonomik değişim ve bu değişim ve değişimin etkilerinin boyutu dünya dizgesinin değişiminin nedeni olmuştur. Washington Uzlaşması ve sonrası uluslararası finans örgütlerin ve ulus-ötesi şirketlerin kapitalist dizge içindeki etkinlikleri 1945 ve sonrası için geçerli olan ulus ya da ulusal kalkınmacılık anlayışını etkisizleştirmiştir. Bu durumun doğal sonucu ulus-devletlerin dünya dizgesi içindeki konumlarının zayıflamasıdır. Sermayenin, emek gücünün, finansın akışkanlığı ve ekonomik politikaların evrenselliği ulus-devletlerin piyasa üzerindeki belirleyiciliğini ortadan kaldırmış piyasanın ulus-devletleri etkileme gücü artmıştır. 1990’ların sonuna doğru Washington Uzlaşması bağlamında oluşturulan yoksulluğu önlemek ve kalkınmayı gerçekleştirmek için oluşturulan ekonomi politikaların ve bu politikaları uygulamak adına kullanılan araçların başarısızlığının ortaya çıkışıyla birlikte ulus-devletlerin kalkınmak bağlamında önemli rolleri olduğu vurgusu yapılmıştır. Ulus-devletler eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarında hala etkin yapılardır ve emeğin niteliğini artırmak anlamında önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevlerin dışında ulus-devletin uluslararası alandaki başlıca işlevi, içerdiği grupların çıkarlarını ve isteklerini dile getirmekle sınırlıdır. Devlet, uluslararası siyasetin yeni aktörlerinin tercihlerinin ve çıkarlarının ifade edildiği bir düzenektir. Ulus-devletin işlevsizliği bağlamındaki temel tartışma alanı egemenlik ilkesine yönelik tartışmadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan barış ortamının sürekliliğini sağlamak ve insanların temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almak temel amaçlardan olmuştur. Bu bağlamında uluslararası gücün etkin olması gerektiği anlayışı, bunu gerçekleştirmek adına uluslararası hukuk dizgesinin ve uluslararası hukuk örgütlerinin kurulması mutlak ve bölünmez olarak kabul edilen klasik egemenlik anlayışının dönüşümüne neden olmuştur. Post-egemenlik kavramı bağlamında ifade edilen bu süreçte ulus-devlet uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri kendi ülkesinde yerine getirecektir. Bütün bu gelişmeler bağlamında ulus-devletin ve egemenlik ilkesinin varlığı, sürekliliği ve sınırlılığı noktasında farklı görüşler dile getirilmekte ve tartışmalar yapılmaktadır. Ulus-devletin işlevini yitirdiği, gereksiz olduğu yönünde değerlendirmeler yapılırken, diğer yandan ulus-devletin yeni dünya düzeni içinde hala temel belirleyici olduğu vurgusu da yapılmaktadır. Küreselleşme süreci dünya dizgesini ve dünya dizgesi içindeki aktörleri dönüştürme gücüne sahip olsa da ulus-devletler henüz uluslararası ilişkilerin baş aktörleri olma özelliklerini yitirmiş değildir. Tilly’nin (2001:66) ifade ettiği gibi, ulus-devletler, Avrupa kıtasında etkin bir model halini aldığı 19. yüzyıldan yakın tarihe kadar ekonomik işlevleri düzenleyen, daha fazla hizmet üreten ve bunlarla ilgili olarak nüfus hareketlerini düzenleyerek yurttaşların refahını güvence altına alacak “toplumsal altyapı inşası” ile uğraşmışlardır.

KAYNAKÇA

- Ağaoğulları, M.A. (2010). *Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği*, Ankara: İmge Kitabevi.
- Ağaoğulları, M.A. (2018). “Devlet Ne Seninle Ne Sensiz: Ütopya Tepki ve Ütopyalar” (der: Mehmet Ali Ağaoğulları), *Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler*, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 359-400.
- Akal, C.B. (2011). “Bir Devlet Kuramı İçin Giriş”, (der: Cemal Bali Akal), *Devlet Kuramı*, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, s. 14-30.
- Beaud, M. (2015). *Kapitalizmin Tarihi 1500-2010*, (çev: Fikret Başkaya), İstanbul: Yordam Kitabevi.
- Braduel, F. (2017). *Kapitalizmin Kısa Tarihi*, (çev: İsmail Yerguz), İstanbul: Say Yayıncılık.
- Braud, P. (2011). “Devlet: Hukuki Öğretinin İkilemleri”, (çev: Gülçin Balamir Coşkun) (der: Cemal Bali Akal), *Devlet Kuramı*, Ankara: Dost Kitabevi, s.359-376.
- Beriş, H. E. (2019). “Modern Devlet Kuramının Doğuşunda Niccola Mavhievelli'nin Rolü ve Etkileri”, *Amme İdaresi Dergisi* 52(4), s.1-23.
- Beriş, H. E. (2021). *Egemenlik Modern Devletin İnşası*. Ankara: Kadim Yayınları.
- Coşkun, S. (2017). “Jean-Jacques Rousseau”, (edit: Ahu Tunçel) *Siyasi Felsefesi Tarihi: Platon'dan Zizek'e*. Ankara: DoğuBatı Yayınları, s.282-295.
- Çetin, Y. (2012), *Siyasal Düşünceler Tarihi -II Machievelli'den XX. Yüzyıla Kadar Avrupa ve Osmanlı-Türk Siyasal Düşüncesi*, İstanbul: Gürer Yayınları.
- Dirlik, A. (2017). *Kriz, Kimlik ve Siyaset Küreselleşme Yazıları*. (çev: Sami Oğuz). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Erkızan, H. N. (2001). “Küreselleşmenin Tarihsel ve Düşünümsel Temelleri Üzerine”, *Doğu Batı Düşünce Dergisi*, 5(18), s.65-79.
- Fukuyama, F. (2008). *Devlet İnşası 21. Yüzyılda Dünya Düzeni ve Yönetişim*. (çev: Devrim Çetinkasap). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Gouverner, J., (2007). *Kapitalist Ekonominin Temelleri*, (çev: Fikret Başkaya), Ankara: İmge Kitabevi.
- Güler, B. A. (2019). *Yeni Sağ ve Devletin Gelişimi: Yapısal Uyarılama Politikaları 1980-1995*, Ankara: İmge Kitabevi.
- Heywood, A. (2019). *Küresel Siyaset*, (çev: Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir), Ankara: Felix Kitap.
- Heywood, A. (2022). *Siyaset*, (çev: Nasuh Uslu). Ankara: Aktürk Yayın.
- Kazgan, G., (2009). *Küreselleşme ve Ulus-Devlet*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Keyder, Ç. (2004). *Ulusal Kalkınmacılığın İflası*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Kılıçbay, M. A. (1997). “Devletin Yeniden Yapılanması”, *Doğu Batı Düşünce Dergisi: Devlet*, 1(1), s.15-19.
- Mariet, G. (2021). “Padovalı Marsilius'dan Louis XIV'e Laik Devletin Doğuşu”, (çev: Cemal Bali Akal), (der: Cemil Bali Akal). *Devlet Kuramı*, Ankara: Dost Kitabevi, s.215-242.
- Nancy, J. (2014). *Dünyayı Yaratmak ya da Küreselleşme*. (çev: Murat Erşen). İstanbul: MonoKL Yayınları.
- Oran, B., (2001). *Küreselleşme ve Azınlıklar*, Ankara: İmaj Yayınevi.
- Ökmen, M. (2005). “Küresel Sistem, Demokratikleşme-Yerelleşme Dinamikleri ve Yerel Demokrasi”, (der: Kemal Görmez). *Küreselleşme ve Yerelleşme*. Ankara: Odak Yayınları, s. 21-66.
- Öniş, Z. ve Şenses, F. (2021). “Gelişen ‘Post-Washington Mutabakatı’nı (PWM) Yeniden Düşünmek”, (der: Fikret Şenses) *Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme Yazılar*, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 347-385.
- Öztuna, Ö. (2006). “Yeni Dünya Düzeni: Küreselleşme”, *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (30), s.36-45.
- Rodrik, D. (2011). *Akıllı Küreselleşme*, (çev: Burcu Aksu). Ankara: Efil Yayınevi.
- Poggi, G. (2014). *Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği*, (çev: Aysun Babacan), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Sander, O. (1993). *Siyasi Tarih İlkçağlardan-1918'e*, Ankara: İmge Kitabevi.

- Savran, S., (2008). Kod Adı Küreselleşme 21. Yüzyılda Emperyalizm, İstanbul: Yordam Kitap.
- Steger, M. B. (2006). Küreselleşme, (çev: Abdullah Ersoy) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Şaylan, G. (2016). Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge Kitabevi.
- Şenel, A. (1995). Siyasal Düşünceler Tarihi: Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Tilly, C. (2001). Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu. (çev: Kudret Emiroğlu). Ankara: İmge Kitabevi.
- Turner, B ve H. Khondker. (2019). Küreselleşme: Doğu ve Batı. (çev: Serkan Özdemir) Ankara: Koyusiyah Yayınları.
- Vergin, N. (2022). Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Doğan Yayıncılık.
- Wallerstein, I. (1998). Liberalizmden Sonra. (çev: Erol Öz). İstanbul: Metis Yayınları.
- Wayenberge, E.V. (2021). “Washington Mutabakatı’ndan Washington Sonrası Mutabakata: Kalkınma Yanılsamaları”, (çev: Elif Karaçimen), (der: Fikret Şenses), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme Yazılar, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 307-345.
- Yalçınkaya, A. (2018). “Tanrı: İktidar”, (der: Mehmet Ali Ağaoğulları), Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, İstanbul: İletişim Yayınları, s.235-288.
- Yalçınkaya, A. (2018). “Bodin’dan Hobbes’a Doğru”, (der: Mehmet Ali Ağaoğulları), Sokrates’ten jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 401-426.
- Yalçınkaya, M., H., Çılbant ve Yalçınkaya, N. (2012). “Küreselleşme ile Yeniden Şekillenen Ulus-Devlet Anlayışı”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(8), s.1-26.